

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Jumaboyev T.A.

TARMOQ BOSHQARUVINING ETALON MODELINI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL